

Estudio de caso de un sistema de producción de zumo de naranja en una planta industrial: Una revisión

Case study of an orange juice production system in an industrial plant: A review

Juan José Pérez Insuasti, Víctor Manuel Flores Andino.

Juan José Pérez Insuasti

SICAP Consultoría Académica y Profesional. Riobamba, Ecuador.

Grupo de Investigación Quarks

Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes. Escuelas Superior Politécnica de Chimborazo. Facultad de Informática y Electrónica.

perez.insuasti.juan.jose@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-4825-1269>

Víctor Manuel Flores Andino

Instituto Superior Universitario Carlos Cisneros, Carrera de Tecnología Superior en Electrónica, Automatización y Telecomunicaciones. Riobamba, Ecuador.

Grupo de Investigación Quarks.

Ingeniero en Electrónica y Control. Escuela Politécnica Nacional.

victor.flores@istcarloscisneros.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0001-5686-6864>

Recibido: 2026/01/10

Aceptado: 2026/01/20

Publicado: 2026/02/06

DOI: 10.5281/zenodo.18506447

Abstract

Introduction: The consumption of citrus fruits such as orange, stands out for its nutritional benefits and diverse forms of consumption, from freshly extracted juices to derived products such as juice. **Objective:** This study focuses on an in-depth analysis of the orange juice production chain at the industrial level, exploiting each phase in a specific plant. **Methodology:** A literature review conducted from late 2023 to 2024, using methods of analysis-synthesis and search in various databases, provides a detailed understanding of the processes, challenges and key practices in the manufacture of orange juice. **Results:** The non-membrane process, widely spread in industrialized countries such as the United States, Brazil and Argentina, is used in industrial plants to obtain juice not from concentrate and juice concentrate. **Conclusion:** Ecuador, as a leading producer, faces challenges and opportunities, taking advantage of technological advances for efficient extractions and diversification of citrus. The global prevalence of orange juice concentration underscores the need to keep pace with leaders in industrialized production, facilitating the export of derived products and contributing to the country's economic dynamism. **General area of study:** Industrial production system. **Specific area of study:** Orange juice production system.

Keywords: orange juice, non-concentrate juice, juice concentrate, industrial plant, non-membrane processes.

Resumen

Introducción: El consumo de cítricos como la naranja, se destaca por sus beneficios nutricionales y diversas formas de consumo, desde jugos recién extraídos hasta productos derivados como el zumo. **Objetivo:** Este estudio se centra en analizar a fondo la cadena de producción de zumo de naranja a nivel industrial, explorando cada fase en una planta específica. **Metodología:** Se aplica una revisión bibliográfica realizada desde finales de 2023 hasta 2024, utilizando métodos de análisis-síntesis y búsqueda en diversas bases de datos, proporciona una comprensión detallada de los procesos, desafíos y prácticas clave en la fabricación de jugo de naranja. **Resultados:** El proceso sin membrana, ampliamente difundido en países industrializados como Estados Unidos, Brasil y Argentina, es utilizado en plantas industriales para obtener el zumo no procedente de concentrado y el zumo concentrado. **Conclusión:** Ecuador, como destacado productor, se enfrenta a desafíos y oportunidades, aprovechando avances tecnológicos para extracciones eficientes y diversificación de los cítricos. La prevalencia global en la concentración de jugo de naranja subraya la necesidad de mantenerse a la par con líderes en la producción industrializada, facilitando la exportación de productos derivados y contribuyendo al dinamismo económico del país. **Área de estudio general:** Sistema de producción industrial. **Área de estudio específica:** Sistema de producción de jugo de naranja.

Palabras claves: zumo de naranja, zumo no concentrado, zumo concentrado, planta industrial, procesos sin membrana.

Introducción

El cítrico con mayor demanda es la naranja a nivel mundial, donde se destaca por su perfil nutricional [1] y atractivo sensorial [2]. El almacenamiento y la distribución de estas frutas han presentado un desafío persistente, debido a la susceptibilidad a diversos factores que afectan a estos productos. Existen diversos métodos mecánicos, químicos y térmicos como posibles soluciones, para mejorar su palatabilidad y extender su duración; siendo posible de esta manera, su comercialización como producto elaborado [3]. La pulpa puede transformarse en jugo, enlatarse o congelarse, mientras que el jugo puede someterse a fermentación para producir vino. La versatilidad de los cítricos se refleja en una variedad de productos como mermeladas, jaleas, bebidas concentradas, pasteles y caramelos. Además, los subproductos industriales, como cáscaras, semillas y pulpa, encuentran diversas aplicaciones en la industria alimentaria, desde la obtención de aceites esenciales hasta la producción de compuestos aromáticos [4]. Inclusive, la cáscara de naranja es útil para la creación de compuestos poliméricos ecológicos [5], y, en la coproducción de enzimas pectinas y celulosa [6]. Demostrando así la amplia utilidad y sostenibilidad de los residuos cítricos.

Los zumos cítricos no solo atraen por su valor nutricional, sino también desde un punto de vista turístico, siendo apreciados por personas de todas las edades en todo el mundo [7]. Estos jugos son exquisitos en componentes, minerales, antioxidantes fructuosos para el sistema inmunitario, fortaleciendo el sistema inmunológico [8]. Demostrando propiedades anticancerígenas y cardiovasculares con su consumo regular [9]. El zumo de naranja, el más popular entre todos los cítricos, se encuentra tanto en presentaciones comerciales como en elaboraciones caseras, siendo la calidad del jugo comercial comparable a la de los jugos caseros en términos fisicoquímicos [10] [11].

El proceso de obtención de zumos cítricos es meticuloso. Empieza desde la selección de naranjas de alta calidad, hasta las avanzadas técnicas de procesamiento que incluyen lavado, pelado y extracción del zumo [12]. Se resalta la importancia de pasos como filtrado, pasteurización y enfriamiento para preservar la frescura y la retención de nutrientes y propiedades organolépticas [13]. Es importante destacar el papel crucial de tecnologías no térmicas, en los sistemas de obtención de zumo [14]. Nuevas tecnologías, en la clarificación y concentración del jugo, surgen como soluciones emergentes para una mejora en los procesos de producción [15].

Es por eso que, a través del presente estudio se ofrece un análisis detallado de un sistema de fabricación de extracto de naranja a nivel industrial, explorando los diversos aspectos que influyen en la eficiencia, calidad y sostenibilidad de la cadena de producción.

A medida que el consumo de jugo de naranja continúa siendo un componente fundamental en la dieta global, comprender la operación de las plantas industriales que lo producen se vuelve esencial. Desde la selección y tratamiento de las naranjas hasta el proceso de embotellado, este estudio de caso aborda los desafíos y las mejores prácticas en la labor manufactura de los cítricos.

Metodología

Se utilizó la metodología de revisión documental junto con el método de análisis-síntesis para llevar a cabo una búsqueda bibliográfica exhaustiva. Se realizó una exploración y evaluación de documentos siguiendo los pasos utilizados por Zabaleta, et al. [16]. La búsqueda se realizó desde finales de 2023 hasta 2024, utilizando documentos e investigaciones publicados hasta el año 2024.

La revisión se llevó a cabo de manera minuciosa y sistemática en revistas y diversas bases de datos, que incluyen Scopus, Science Direct y Web of Science, y repositorios universitarios. El método de análisis-síntesis se utilizó para descomponer la información encontrada en partes más pequeñas, con el fin de identificar las ideas principales y las relaciones entre ellas. Para la búsqueda de literatura en una revisión sobre producción de cítricos, se utilizaron palabras clave relevantes en dos búsquedas diferentes. Se aplicaron filtros de búsqueda, para asegurar que la literatura seleccionada fuera relevante y actualizada y criterios para rechazar y aceptar los artículos. Finalmente, se usó la estrategia de búsqueda de referencias cruzadas en los documentos seleccionados por meta-análisis según los factores clave que deben ser considerados al elegir el método de valoración. Además, se contactó a expertos en el campo de la producción agropecuaria, agroindustria, diseño de plantas industriales, para obtener información adicional.

Resultados

Se detallan los resultados hallados en las fuentes de revisión documental expresadas en la metodología.

1. Variedades de naranjas

“La naranja es un fruto del árbol de naranjo, perteneciente a la familia Rutaceae, subfamilia Aurantoideae” [17]. se clasifica en variedades dulces (*Citrus sinensis*) [18], y amargas (*Citrus aurantium*) [19]. Ampliamente cultivada en climas tropicales y subtropicales [20], *“con raíces en la India hasta el norte de Australia y Nueva Caledonia”* [21]. Comparando el Gen PH4 de 314 muestras, se revela que, China es el origen principal del género *Citrus* [22].

El híbrido inicial de naranja se multiplicó por embriogénesis somática, diversificándose mediante mutaciones fijas por apomixis y propagándose por esquejes e injertos cuando fue descubierto [23]. Como resultado, la diversidad genética entre los

cultivares es muy baja. Aunque se han seleccionado numerosas variedades con diversos sabores, formas y colores, clasificadas en cuatro grupos fenotípicos: 'comunes', 'sanguíneas', 'ácidas' y navel [24, p. 2].

Figura 1

Diferentes tipos de naranja dulce y Periodo de producción por cada tipo de naranja dulce.

Fuente: [25].

A pesar de que la naranja dulce deriva de un único ancestro desconocido, las variedades de naranja dulce actualmente conocidas, muestran una amplia variabilidad en términos de características del fruto, ver Figura 1a, especialmente en color, sabor, rendimiento, fecha de madurez, ver Figura 1b, y muchos otros rasgos hortícolas importantes. Una variabilidad tan amplia es el resultado de la posterior selección, propagación y difusión en el campo de variedades seleccionadas en diferentes áreas de cultivo a lo largo de los años [25, p. 3].

La primera naranja navel apareció en Brasil en 1820 debido a una mutación que generó un embrión atrofiado en la parte superior del fruto, introduciéndose en EE. UU. en 1870 como 'Washington navel'. Todos los cultivares posteriores de naranjas con ombligo se derivaron de este. En el conjunto de las naranjas navel, existen diversas variedades que se adecuan a las diferentes estaciones del año. La variedad Washington, se cosecha a principios de noviembre. Esta se distingue por su pulpa abundante y dulce, aunque presenta una menor cantidad de jugo [26].

Las naranjas sanguíneas, con su distintivo color rojizo debido a las antocianinas por el frío, tienen un sabor especial similar a fresa o frambuesa. Su temporada limitada se centra en invierno y principios de primavera, siendo ideales para zumo debido a su pulpa jugosa y pocas pepitas. [27] [28].

Las naranjas lisas o comunes, del grupo de naranjas blancas, se diferencian por su ausencia de ombligo y piel suave, con tonalidades de amarillo a naranja intenso. Son aptas para consumo directo o zumos. Variedades como la valencia y valencia late destacan., siendo preferidas por su piel fina, alto jugo, baja pulpa y escasas semillas. Ésta variedad madura más tarde que las navel, cosechándose en estaciones de primavera a verano [29] [30] [31] [32]. La variedad de naranjas 'Salustiana', caracterizada por su forma achatada, sabor dulce, y baja cantidad de pepitas, es cada vez más popular. Un estudio examinó su desempeño en sistemas de plantación de alta densidad en la cuenca mediterránea. La recolección mecánica con un agitador de dosel demostró eficiencia, subrayando la importancia de la poda mecánica. A pesar de necesitar mejoras técnicas, este método mostró un alto potencial para cosechar cítricos en sistemas de alta densidad, especialmente en la industria del jugo [33].

En Ecuador, las blancas son las más comunes, tales como: “*Valencia tardía, Valencia común, Valencia delta, Thompson, Washington, Naranja lima, Naranja agria y Naranja pomelo. La más consumida en este proyecto es la variedad Valencia común, apreciada por los consumidores y su alto contenido de azúcares, ideal para el proceso*” [34] [35] [36].

A. Características de la naranja

Tabla 1.
Particularidades de la naranja Valencia.

Característica	Descripción
Tamaño y peso	“Mantienen un diámetro de 6 a 10 cm, con un peso recomendado de 150 a 200 gramos, sin pelar” [37, p. 34].
Forma del fruto	“Regularmente poseen una forma esférica, redonda y achatada en los extremos” [37, p. 34].
Color	“La cáscara de la naranja suele tener tonalidades verdes con pigmentos amarillentos o anaranjados. Además, está compuesta por una corteza lisa o rugosa que protege la pulpa con una segunda piel blanca” [37, p. 34].
Sabor	“De sabor dulce, y matices agrios dependiendo de la variedad, tamaño y grado de madurez del fruto. Contiene de 8 a 12 gajos con abundante jugo” [37, p. 34].
Raíz	“Son el soporte alimenticio del árbol frutal y su estructura consiste de raíces primarias y secundarias que pueden alcanzar un metro de profundidad” [37, p. 34].

Fuente: [37, p. 34] [38].

Mabberley [39], detalla que: “*Los cítricos son bayas modificadas llamadas hesperidios, con cáscara compuesta por el exocarpo de color (flavedo) y el mesocarpo blanco (albedo)*”. Además, explica que: “*El endocarpo es la parte comestible contiene vesículas con jugo y semillas; que corresponde a la porción interior de los calpelos, los cuales son segmentos cerrados que contienen vesículas con jugo y semillas*”. En Pak T. [38] citado por Adeniyi et al [40, p. 2] refleja las partes del fruto, ver Tabla 1. Según Spanish Fruits & Delicacies (2019) citado por Guamangate et al. [37, p. 34], ver Tabla 1, describe algunas particularidades a tener en cuenta de las naranjas.

B. Composición del fruto la naranja

La naranja, compuesta principalmente de agua, es baja en grasa y rica en fibra, vitamina C y carbohidratos monosacáridos como glucosa, fructuosa y oligosacáridos como la sucrosa y pectinas. Según los datos proporcionados por el Departamento de Agricultura (USDA) de Estados Unidos, destaca la presencia de compuestos bioactivos en la cáscara de naranja, como terpenos, ácidos fenólicos y flavonoides, reconocidos por sus beneficios para la salud, debido a propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas. Los flavonoides, clasificados en subclases como flavonoles y flavanonas, exhiben diversas actividades terapéuticas. Además, de la presencia de carotenoides, especialmente violaxatina, en la cáscara madura. El aceite esencial del flavedo contiene terpenos y compuestos oxigenados, junto con flavonoides en el flavedo y albedo. Destaca la variedad de compuestos beneficiosos. La cantidad de nutrientes en un zumo de naranja recién extraído se observa en la Figura 2 [41].

Figura 2

Composición de nutrientes del zumo de naranja recién extraído.

Fuente: [38].

2. El mercado de jugos de fruta y concentrados

La producción manufacturera global de jugos de frutas y concentrados, cuenta con una amplia participación de los cítricos en el mercado, que incluye tanto a grandes empresas multinacionales, como a productores locales y regionales. El comercio internacional de jugos de frutas y concentrados ha experimentado un notable crecimiento, evidenciado por el aumento en la exportación e importación de estos productos entre distintos países [42] [43]. Las tendencias actuales en el mercado internacional reflejan, en gran medida, las cambiantes preferencias de los consumidores. La creciente demanda de jugos y concentrados naturales y saludables, ha impulsado el incremento en la manufactura y comercialización de productos orgánicos, así como aquellos con certificaciones de calidad. Además, la expansión de la oferta en términos de sabores y variedades ha contribuido significativamente al atractivo global de estos productos [10].

A. Producción de cítricos a nivel mundial

Los cítricos dominan la producción agrícola global, representando casi el 98%, siendo las naranjas el 82% de la producción total de cítricos en 2020. China lidera la producción con el 28.16%, seguida por Brasil, India y México (Figura 3a). A nivel mundial, alrededor de 10,07 millones de hectáreas de tierra están ocupadas por la producción de cítricos. China, India, Nigeria, Brasil y México son los importantes estados fabricantes de elaborados en base a cítricos del globo (Figura 3b). “La importación mundial de cítricos en 2015 fue de 14.57 millones de toneladas, con Rusia fungiendo como el importador más importante” (Figura 3c). España lidera las exportaciones con el 24.06% (Figura 3d). Brasil es el líder en el procesamiento de cítricos, con el 48.47% del total mundial, siendo las naranjas los cítricos más procesados (80%). “Estados Unidos, México, Argentina y China son los principales países procesadores” (Figura 3e) [44, pp. 3-4].

Figura 3

Países con al menos el 5% del área total mundial de cítricos cosechada, producción, importación, exportación y procesamiento.

Fuente: [44, p. 3].

B. Situación Actual en Ecuador

La naranja, utilizada en diversas formas alimenticias, es apreciada por su expansión en climas cálidos y su presencia en todo Ecuador [45, p. 2044]. “La cosecha de naranjas se focalizó en la región serrana, registrando un incremento con una producción de 136,823 toneladas. En la región costera, se obtuvieron 59,414 toneladas, mientras que la región amazónica alcanzó 9,301 toneladas” [46], ver (Figura 4a). “En el territorio, hay 18,411 hectáreas dedicadas a la plantación de naranjas, con una superficie cosechada de 16,324 hectáreas. La producción alcanzó las 205,539 toneladas, y el rendimiento promedio fue de 12.59 toneladas por hectárea”, ver (Figura 5a) y (Figura 5b) [47].

Figura 4
Producción y Ventas de naranja en Ecuador.

Fuente: [46] [47].

Figura 5
Superficie plantada y cosechada de naranja en Ecuador.

Fuente: [46] [47].

Figura 6
Rendimiento de Producción de Naranjas en Toneladas Métricas/ Hectárea cosechada, por provincia en Ecuador, año 2022.

Fuente: [47].

Asimismo, la plantación de naranjas se concentra en Bolívar, con una producción de 126,923.76 toneladas, abarcando el 61.75% de la producción nacional. Le siguen: Los Ríos (18.73%), Manabí (8.29%), Santo Domingo de los Tsáchilas (3.89%), Sucumbíos (3.27%), Orellana (1.26%), Esmeraldas (1.12%), Cotopaxi (0.79%), Guayas (0.72%), Azuay (0.06%),

Carchi (0.04%), Cañar (0.02%), Pichincha (0.01%), El Oro (0.01%), y Tungurahua (0.0004%). Las demás provincias presentan valores inferiores, que no alcanzan la medida registrada, ver (Figura 4b). Es de destacar también el rendimiento de producción medido en toneladas por hectárea de cultivo, ver (Figura 6) [47].

3. Productos industriales derivados de los cítricos

La evolución de la extracción de naranja comenzó con la extracción manual del jugo; siendo posible su obtención por medio de máquinas extractoras, con un menor uso de tiempo, mayor eficiencia, mejor rendimiento de jugo y menos desperdicio [48]. La industria procesadora de cítricos se consolidó en los años 40. Se fundamentó en el desarrollo de tecnologías específicas para preservar la calidad del jugo, que debe separarse de las demás partes de la fruta [49]. Las modernas tecnologías de extracción permiten tratar cada fruta individualmente, concentrándose en la obtención de jugo [50]. Los residuos del proceso, aprovechados como subproductos comerciales, incluyen jugo/pulpa, cáscara y aceite esencial [51]. Aunque la tecnología es global, la maquinaria de Food Machinery Company (FMC) es reconocida internacionalmente en esta industria [52].

“La industria necesita fruta de una calidad distinta a la que interesa para el comercio en fresco” [53]. *“Siendo cuatro las condiciones que debería reunir las naranjas para la industria: 1. Tanto por ciento de zumo, 2. Grados Brix, 3. Color, 4. Periodo de utilización”* [54]. Una variedad industrialmente ideal tendría un alto contenido de zumo [55], con elevada concentración de sólidos solubles (azúcar) [56], baja acidez [57] [58], intensa coloración [25] y durabilidad [59]. Además, cualidades sensoriales como turbidez [60] y aroma son esenciales en la fabricación de zumos [61]. Las variedades actualmente industrializadas, son aptas para la industria productora de jugos, cuyas características en sus frutos presenten sólidos solubles superiores a 10 °Brix, Ratio superior a 9,5 y rendimiento de jugo superior al 45% [62].

Los productos de zumo de naranja se pueden dividir en dos categorías principales: zumos listos para beber y concentrados, ver Figura 7. Estos últimos requieren dilución con agua antes de su consumo. Los jugos listos para beber o reconstituidos a partir de concentrado [41].

Fuente: [63].

4. Plantas industriales de procesamiento de naranja

Por lo general, en las proximidades de la zona frutícola se encuentran plantas procesadoras. La fruta debe procesarse lo antes posible después de la cosecha, porque se deteriora rápidamente en especial en zonas con las altas temperaturas. Los productos cítricos como la naranja, se producen en una forma que permite almacenarlos durante períodos prolongados y enviarlos a largas distancias. En la industria de la naranja, la unidad básica para informar el consumo de cultivos y plantas suele ser la caja de fruta. Se define que una caja de naranjas contiene 40,8 kg (90 lb) de fruta. En Florida, las plantas industriales pequeñas y medianas suelen procesar entre 5 y 10 millones de cajas (200.000-400.000 toneladas) por temporada, y las plantas grandes, hasta 25 millones de cajas. La mayoría de las plantas de cítricos brasileñas tienen una capacidad mucho mayor. La planta de jugo de naranja más grande del mundo, Citrosuco en Matao, Brasil, puede procesar 60 millones de cajas (2,4 millones de toneladas) de fruta durante una temporada. En la mayoría de las demás regiones productoras de naranjas, las plantas procesadoras de cítricos son considerablemente más pequeñas que las de Florida y Brasil. La **¡Error! La autreferencia al marcador no es válida.** muestra los pasos típicos del procesamiento de naranjas [63].

Figura 8

Diagrama de flujo que muestra los pasos de procesamiento típicos que se encuentran en una planta procesadora de naranjas.

Fuente: [63].

A. Extracción del jugo

El objetivo del proceso de extracción de jugo (ver Figura 9) es obtener la mayor cantidad de jugo posible de la fruta evitando al mismo tiempo que entren la pulpa, aceite y otros componentes de la fruta. Esto puede provocar un sabor amargo u otros defectos durante el almacenamiento posterior del jugo. La operación de extracción determina la calidad y el rendimiento del producto y, por tanto, tiene un efecto importante en la economía total de la operación de procesamiento de fruta. Una vez lavada y clasificada (inspeccionada) la fruta está lista para el proceso de extracción. Para optimizar el rendimiento del extractor, la fruta cruda debe clasificarse según el tamaño, ya que los extractores individuales están configurados para manipular fruta de un determinado rango de tamaño únicamente [63].

Fuente: [63].

B. Tipos de extractores

En las plantas procesadoras de naranjas, dos tipos predominantes de extractores son el exprimidor y el escariador, representados por las marcas JBT (antes FMC) y Brown, respectivamente. Mientras que el escariador ofrece una excelente separación de los componentes del jugo, el aceite y la cáscara de naranja, el exprimidor es más común a nivel mundial, aunque en Florida ambos tipos tienen una capacidad instalada similar. La mayoría del NFC en Florida se produce con extractores escariadores. Además, existe el extractor de prensa rotativa, menos eficiente en rendimiento y calidad de jugo, pero popular en el Mediterráneo y menos común a nivel global. La instalación de estos sistemas es específica y poco intercambiable debido a las diferentes demandas de los equipos adyacentes [63].

C. El extractor tipo exprimidor

El extractor de zumo de naranja tipo exprimidor (ver Figura 10a), consta de una copa superior y una inferior con dedos de metal entrelazados, y un cortador en el centro de la copa inferior para perforar la piel. Con la presión, la cáscara se rompe y desintegra, liberando el jugo y el material del núcleo. El jugo fluye al colector mientras la cáscara se lava para extraer aceite (ver Figura 10b). La correcta selección del tamaño de la copa y el ajuste del cortador son cruciales para evitar pérdidas y mantener el rendimiento. El procesamiento eficiente

depende del tamaño y calidad de la fruta, con la velocidad estándar de 100 rpm o 500 naranjas por minuto [63].

Figura 10

Un extractor de zumo de naranja tipo exprimidor.

Fuente: [63].

D. El extractor tipo escariador

El extractor tipo escariador funciona de manera similar a un exprimidor manual utilizado en la cocina para hacer jugo de naranja (ver Figura 11). En una línea de extracción, varios extractores trabajan conjuntamente, ajustándose según el tamaño de la fruta. La fruta se introduce en una rueda alimentadora, se corta por la mitad y se recoge en copas de caucho sintético. Escariadores de nailon, dispuestos en una plataforma giratoria, separan la pulpa para extraer el jugo [63].

Figura 11

Un extractor de jugo de naranja tipo escariador.

Fuente: [63].

E. El sistema de extracción de aceite

El sistema de extracción de aceite (ver Figura 12), perfora los sacos de aceite en el flavedo y lava el aceite para formar una emulsión. Los rodillos transportadores pinchan las glándulas sebáceas de la cáscara, minimizando el daño. Después del lavado y filtrado, la emulsión se concentra y purifica en centrífugas, mientras que el agua se recicla. Aunque requiere pasos adicionales, este método se considera más eficiente y produce un jugo con menos contacto con el aceite [63].

Fuente: [63].

7. Producción NFC

El procesamiento de jugo de naranja NFC, busca producir un producto con el mínimo tratamiento térmico, asegurando su estabilidad física y microbiológica para un almacenamiento prolongado. Dada la naturaleza estacional de la cosecha de frutas y la demanda continua de jugo, es crucial que el producto sea lo suficientemente estable para almacenarse durante meses o incluso hasta un año, permitiendo superar las fluctuaciones estacionales. En regiones de gran producción, como Florida y Brasil, es común utilizar tanques asépticos para el almacenamiento a granel antes del envasado, ya sea en condiciones asépticas o después de un periodo de congelación [63].

8. Producción de concentrado

A nivel global, la mayoría del jugo de naranja se produce como concentrado. En el proceso, el jugo clarificado se evapora para eliminar la mayor parte del agua, utilizando principalmente evaporadores tubulares en plantas de cítricos. Estos evaporadores están diseñados para manejar grandes volúmenes de jugo, con capacidades que pueden superar los 100,000 kg/h (aproximadamente 220,000 lbs/h) de agua evaporada. Aunque los evaporadores de Brasil y Florida ya tienen una capacidad significativa, nuevas instalaciones se están implementando en regiones emergentes para satisfacer la creciente demanda de concentrados de jugo de naranja [63].

Discusión

Se realizó un análisis detallado de las características nutricionales y morfológicas de la naranja, como los presentados por Richa et al. [1], Bocker y Silva [2], Gadi et al. [7], Theba et al. [8], Wang et al. [9], Kowalska et al. [10] y Salar et al. [11]. Siendo necesario partir desde los orígenes del fruto, a través de un análisis de la evolución histórica de los cultivos cítricos, realizadas a detalle por parte de Curk et al. [17], Süfer et al. [19], Rawal et al. [20], Hazarika [21] y Huang et al. [22], además de las características morfológicas detalladas por Maberley [39], Adeniyi et al [40] y Guamangate et al. [37].

La producción y consumo de cítricos a nivel mundial es constante, con países productores, exportadores e importadores como los expresados por Neves et al. [42], Spreen et al. [43], y Suri et al. [44], dando importancia a una producción orgánica como lo manifiesta Kowalska et al [10]. En el país se registra detalladamente el movimiento económico de la producción agrícola, publicadas en ESPAC [46] y SIPAC [47].

Los procesos productivos son esenciales para mantener la cadena de valor del producto, siendo Batchelor y Webber [23] que detallan de manera sistemática las mejores maneras de manejo agrícola. Distinguiendo de manera adecuada por cada zona climática las variedades que mejor producen como las detalladas por Ferrer et al. [24], Seminara et al. [25], Helal y Arafat [26], Chen et al. [60], Strano et al. [28], Alós et al. [29], Youssef y Hussien [30], Fabroni et al. [31], Assouguem et al. [32] y Hervalejo et al. [33]. Siendo que en el país la variedad Valencia es la más difundida como lo menciona Flores et al. [45], Moran Duarte [34], Suarez Piña [35] y Moreno Mendoza [36].

Para que no haya un desperdicio de productos cosechados Tumuluru [3], Mahajan y Sadana [4], Pagliarini et al. [5] y Ozzeybek y Cekmecelioglu [6] detallan las principales formas de fabricar productos elaborados a partir de los cítricos. Esto permite que se implemente una mecanización de la producción a través de un sistema industrializado, con una mayor eficiencia y rendimiento del producto extraído, esto exponen Ugwu et al. [48], Warghane et al. [49], Satyannarayana et al. [50], Sarbatly y Krishnaiah [51] y Tsitlakidou et al. [52]. Para lo cual se requieren de características precisas del producto que ingresa a la planta industrial, como lo detallan Udayana et al. [53], Singh et al. [54], Chahal y Khehra [55], Liu et al. [56], Xu et al. [57], Gouvea et al. [58], Seminara et al. [25], Giuffrè et al. [59], Chen et al. [60], Pan et al. [61], y Oliveira et al., [62]. Permitiendo de esta manera obtener un producto elaborado que pueda ser ofertado en cadenas comerciales a gran escala, bajo las normas sanitarias que regulan en cada país.

Las plantas industriales deben poseer la tecnología adecuada para el procesamiento de zumos de naranja, como lo expone Akyıldız et al. [12], Mounir et al. [13], sin descuidar el uso de tecnologías innovadoras como las expuestas por Katibi et al. [14] y Rudolph-Schöpping et al. [15]. Un ejemplo de esta sistematización de la producción industrial son las

plantas industriales de Brasil y EEUU. Siendo de esta última el objeto de estudio en este caso, la cual se ubica en Florida, así se lo detalla en Pak [63], Pak [41] y Pak [38].

Conclusiones

La diversidad de variedades de naranjas y sus características nutricionales las convierten en un fruto versátil con beneficios para la salud, destacando su papel significativo en la industria alimentaria y de bebidas.

El mercado de jugos y concentrados muestra una tendencia hacia productos más naturales y saludables, con una producción y comercio global dinámico. Ecuador destaca como productor de naranjas, especialmente en la región de Bolívar, contribuyendo a la oferta mundial de cítricos. El consumo de bebidas efervescentes, con una preferencia por las azucaradas, destaca como un fenómeno global. Estos aspectos sugieren oportunidades y desafíos tanto para la industria citrícola ecuatoriana como para el mercado internacional de bebidas.

La evolución tecnológica ha permitido una extracción más eficiente y específica del jugo de naranja, generando subproductos comerciales valiosos. La búsqueda de naranjas con características ideales para la industria refleja la importancia de la calidad del fruto. La diversificación de productos derivados, como concentrados y zumos listos para beber, ofrece opciones a los consumidores, contribuyendo a la sostenibilidad y rentabilidad de la industria citrícola.

La evolución en los procesos de producción de jugos ha llevado a técnicas avanzadas de concentración que preservan la calidad del producto. La diversidad de procesos disponibles permite adaptarse a diferentes necesidades y condiciones específicas. El proceso sin membrana con un sistema de pasteurización de jugo es el más difundido e industrializado, con presencias más importantes de plantas industriales en Estados Unidos, Brasil y Argentina para obtener un producto concentrado de alta calidad.

La eficiencia en la planta de procesamiento de naranjas se logra mediante una meticulosa planificación, una clasificación precisa de la fruta y la implementación de tecnologías específicas que garanticen tanto la calidad como el rendimiento del jugo de naranja final. Un elemento fundamental para alcanzar esta calidad es el proceso de clarificación, que resulta esencial para obtener un jugo de naranja de alta calidad. Su correcta integración en la cadena de producción desempeña un papel crucial al contribuir significativamente a la eficiencia y consistencia del producto final.

La producción de jugo de naranja NFC se destaca por enfoque integral en estabilidad, almacenamiento prolongado y estrategias como minimización térmica, uso de tanques asépticos, reducción de aceite, pasteurización rigurosa y desaireación, evidenciando compromiso con calidad y eficiencia.

La producción global de jugo de naranja se destaca por la dominancia del concentrado, impulsada por tecnologías avanzadas, atención a la calidad, y flexibilidad en el proceso y comercialización, evidenciando una adaptabilidad a las demandas del mercado.

Las alternativas de concentración, como la congelación y la filtración por membrana, exploran métodos sin calor. Aunque enfrentan obstáculos comerciales debido a niveles de Brix más bajos y costos operativos elevados, representan enfoques innovadores hacia la concentración de jugo de naranja.

Referencias Bibliográficas

- [1] R. Richa, D. Kohli, D. Vishwakarma, A. Mishra, B. Kabdal, A. Kothakota, R. Shruti, R. Sirohi, R. Kumar y B. Naik, «Citrus fruit: Classification, value addition, nutritional and medicinal values, and relation with pandemic and hidden hunger,» *Journal of Agriculture and Food Research*, vol. 14, n° s.n., p. 100718, 12 2023.
- [2] R. Bocker y E. K. Silva, «Pulsed electric field technology as a promising pre-treatment for enhancing orange agro-industrial waste biorefinery.,» *RSC advances*, vol. 14, n° 3, pp. 2116-2133, 1 2024.
- [3] J. S. Tumuluru, «Introductory Chapter: Food Processing, Preservation, and Packaging—A Brief Overview.,» de *Food Processing and Packaging Technologies-Recent Advances.*, Intechopen, 2023, p. 1.
- [4] M. Mahajan y R. Sadana, «Citrus Based Food Products and Their Shelf Life.,» de *Recent Advances in Citrus Fruits*, Punjab, Cham: Springer International Publishing., 2023, pp. 367-393.
- [5] E. Pagliarini, C. Minichiello, L. Sisti, G. Totaro, L. Baffoni, D. Di Gioia y A. Saccani, «From food waste to eco-friendly functionalized polymer composites: investigation of orange peels as active filler.,» *New Biotechnology*, vol. 80, n° s.n., pp. 37-45, 1 2024.
- [6] M. Ozzeybek y D. Cekmecelioglu, «Formulation of apple pomace, orange peel, and hazelnut shell mix for co-production of bacterial pectinase and cellulase enzymes by mixture design method.,» *Biomass Conversion and Biorefinery*, vol. 14, n° 2, pp. 1853-1861, 1 2024.
- [7] S. Gadi, S. Pérez-Vega, R. Minjares-Fuentes, L. Morales-Oyervides, J. C. Contreras-Esquivel y J. Montañez, «Novel Extraction Technologies for the Recovery of Bioactive Compounds from Citrus By-Products: Recent Findings.,» de *Bioresources and*

Bioprocess in Biotechnology for a Sustainable Future, New York, Taylor & Francis, 2024, pp. 201-226.

- [8] T. Theba, P. Nayi y A. Ravani, «Beetroot-based blended juice: Process development, Physico-chemical analysis and optimization of novel health drink.,» *Food Chemistry Advances*, vol. 4, n° s.n., p. 100607, 1 2024.
- [9] Y. Wang, Y. Mou, S. Lu, Y. Xia y B. Cheng, «Polymethoxylated flavonoids in citrus fruits: absorption, metabolism, and anticancer mechanisms against breast cancer.,» *PeerJ*, vol. 12, n° e16711, pp. 1-26, 1 2024.
- [10] M. Kowalska, J. Konopska, M. Feszterová, A. Zbikowska y B. Kowalska, «Quality Assessment of Natural Juices and Consumer Preferences in the Range of Citrus Fruit Juices.,» *Applied Sciences*, vol. 13, n° 2, p. 765, 1 2023.
- [11] F. J. Salar, P. Sánchez-Bravo, P. Mena, M. Cámara y C. García-Viguera, «Comparison of vitamin C and flavanones between freshly squeezed orange juices and commercial 100% orange juices from four European countries.,» *International Journal of Food Sciences and Nutrition*, vol. s.n., n° s.n., pp. 1-9, 1 2024.
- [12] A. Akyıldız, B. Dunder Kirit y E. Ağçam, «Orange Juice Processing and Quality.,» de *Natural Products in Beverages: Botany, Phytochemistry, Pharmacology and Processing*, Lille, Cham: Springer International Publishing., 2023, pp. 1-29.
- [13] S. Mounir, H. Siliha, M. Ragab, A. Ghandour, K. V. Sunooj y E. Farid, «Extraction of fruit juices.,» de *Extraction Processes in the Food Industry*, Barcelona, Elsevier , 2024, pp. 197-245.
- [14] K. K. Katibi, M. Z. Mohd Nor, K. F. M. Yunos, J. Jaafar y P. L. Show, «Strategies to enhance the membrane-based processing performance for fruit juice production: a review.,» *Membranes*, vol. 13, n° 7, p. 679, 7 2023.
- [15] G. Rudolph-Schöpping, I. Petrinčić, H. Bukšek y F. Lipnizki, «Membrane processes in fruit juice production.,» de *Current Trends and Future Developments on (Bio-) Membranes*, Elsevier, 2024, pp. 25-56.
- [16] R. Zabaleta-González, F. Lezcano-Barbero, A. Martínez-Pérez y R. Casado-Muñoz, «Métodos e instrumentos de evaluación en los programas de formación de pares para personas con problemas de salud mental: revisión documental.,» *Interface-Comunicação, Saúde, Educação*, vol. 27, n° e220108, pp. 1-18, 1 2023.

- [17] F. Curk, F. Luro, S. Hussain y P. Ollitrault, «Citrus Origins,» de *Citrus Production: Technological Advancements and Adaptation to Changing Climate*, Abindon - Oxon, CRC Press Taylor & Francis, 2022, pp. 1-21.
- [18] T. Yin, P. Han, D. Xi, W. Yu, L. Zhu, C. Du, N. Yang, X. Liu y H. Zhang, «Genome-wide identification, characterization, and expression profile of NBS-LRR gene family in sweet orange (*Citrus sinensis*).,» *Gene*, vol. 854, n° s.n., p. 147117, 2 2023.
- [19] Ö. Süfer, R. Pandiselvam y Y. Y. Kaya, «Drying kinetics, powder properties, and bioactive components of bitter orange (*Citrus aurantium* L.) dried by microwave-assisted foam-mat approach.,» *Biomass Conversion and Biorefinery*, vol. 14, n° s.n., p. 1275–1287, 6 2023.
- [20] P. Rawal, I. Dudeja, Pooja, A. Singh, S. Singh Purewal, A. Kaur y C. T. Swamy, «Orange,» de *Recent Advances in Citrus Fruits*, Springer, 2023, pp. 69-98.
- [21] T. K. Hazarika, «Citrus,» de *Fruit and Nut Crops*, Singapore, Springer Nature Singapore, 2023, pp. 1-44.
- [22] Y. Huang, J. He, Y. Xu, W. Zheng, S. Wang, P. Chen y Q. ... & Xu, «Pangenome analysis provides insight into the evolution of the orange subfamily and a key gene for citric acid accumulation in citrus fruits.,» *Nature Genetics*, vol. 55, n° 11, pp. 1964-1975, 10 2023.
- [23] L. D. Batchelor y H. J. (. Webber, *The Citrus Industry, Volume II: The Production of the Crop.*, First Edition ed., Univ of California Press., 2023.
- [24] V. Ferrer, N. Paymal, G. Costantino, M. Paoli, C. Quinton, F. Tomi y F. Luro, «Correspondence between the Compositional and Aromatic Diversity of Leaf and Fruit Essential Oils and the Pomological Diversity of 43 Sweet Oranges (*Citrus x aurantium* var *sinensis* L.).,» *Plants*, vol. 12, n° 5, p. 990, 2 2023.
- [25] S. Seminara, S. Bennici, M. Di Guardo, M. Caruso, A. Gentile, S. La Malfa y G. Distefano, «Sweet Orange: Evolution, Characterization, Varieties, and Breeding Perspectives.,» *Agriculture*, vol. 13, n° 2, p. 264, 1 2023.
- [26] M. E. M. Helal y I. E. Arafat, «Comparative changes in quality parameters and nutrient composition in healthy and creased fruit, and the effectiveness of moringa leaf extract in reducing creasing incidence of Washington navel orange (*Citrus Sinensis* L. Osbeck).,» *Agricultural Sciences*, vol. 7, n° 21, pp. 97-128, 1 2024.

- [27] J. Chen, Y. Zhang, F. Liu, J. Chen, W. Wang, D. Wu, X. Ye, D. Liu y H. Cheng, «The potential of different ripeness of blood oranges (*Citrus sinensis* L. Osbeck) for sale in advance after low-temperature storage: Anthocyanin enhancements, volatile compounds, and taste attributes.,» *Food Chemistry*, vol. 417, n° s.n., p. 135934, 8 2023.
- [28] M. C. Strano, S. Di Silvestro, M. Allegra, G. Russo y M. Caruso, «Effect of cold storage on the postharvest quality of different Tarocco sweet orange clonal selections.,» *Scientia Horticulturae*, vol. 285, n° s.n., p. 110167, 7 2021.
- [29] E. Alós, F. Rey, J. V. Gil, M. J. Rodrigo y L. Zacarias, «Ascorbic acid content and transcriptional profiling of genes involved in its metabolism during development of petals, leaves, and fruits of orange (*Citrus sinensis* cv. Valencia late).,» *Plants*, vol. 10, n° 12, p. 2590, 11 2021.
- [30] K. Youssef y A. Hussien, «Electrolysed water and salt solutions can reduce green and blue molds while maintain the quality properties of ‘Valencia’late oranges.,» *Postharvest Biology and Technology*, vol. 159, n° s.n., p. 111025, 1 2020.
- [31] S. Fabroni, M. Amenta, S. Rapisarda, B. Torrisi y C. Licciardello, «Amino acid metabolism and expression of genes involved in nitrogen assimilation in common oranges cv. Valencia Late.,» *Biologia plantarum*, vol. 66, n° s.n., pp. 155-162, 1 2022.
- [32] A. Assouguem, A. Farah, R. Ullah, Y. B. Korkmaz, R. Almeer, A. A. Sayed, A. Najda y A. Lazraq, «Evaluation of the Varietal Impact of Two Citrus Species on Fluctuations of *Tetranychus urticae* (Acari: Tetranychidae) and Beneficial Phytoseiid Mites.,» *Sustainability*, vol. 14, n° 5, p. 3088, 3 2022.
- [33] A. Hervalejo, J. M. Arjona-López, E. Romero-Rodríguez y F. J. Arenas-Arenas, «Suitability of two dwarfing citrus rootstocks for ‘Salustiana’ orange trees grown under super-high-density conditions with mechanical harvesting.,» *New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science*, vol. 52, n° 1, pp. 64-75, 1 2024.
- [34] K. M. Moran Duarte, «Manejo agronómico del cultivo de naranja (*Citrus sinensis*) en el Ecuador,» Universidad Técnica de Babahoyo, 2023.
- [35] M. I. Suarez Piña, «Comercialización del cultivo de naranja (*Citrus sinensis*, L) en el Ecuador,» Universidad Técnica de babahoyo, 2023.
- [36] A. E. Moreno Mendoza, «Desarrollo de un método computacional para la clasificación de naranjas (*Citrus x sinensis* o.), variedades Valencia y Washington,» Universidad Técnica del Norte, 2023.

- [37] F. Guamangate, K. y S. B. Saldaña, «Estudio del efecto de la osmolalidad en una bebida hipertónica a partir de naranja (*Citrus Sinensis*) y zanahoria (*Daucus Carota Sativus*),» Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC), Latacunga, 2023.
- [38] T. Pak, «The orange fruit and its products.,» de *The Orange Book: a Unique Guide to Orange Juice Production.*, Stockholm: Tetra Pak International SA, 2017, pp. 1-198.
- [39] D. J. Mabberley, «The Biology of the Citron (*Citrus medica* L., Rutaceae-Aurantioideae-Aurantieae), its Hybrids and their Allies.,» de *The Citron Compendium: The Citron (Étrog) Citrus medica L.: Science and Tradition*, Switzerland , Cham: Springer International Publishing., 2023, pp. 3-40.
- [40] A. G. Adeniyi, S. A. Abdulkareem, K. O. Iwuozor, S. Ogunniyi, M. T. Abdulkareem, E. C. Emenike y P. A. Sagboye, «Effect of salt impregnation on the properties of orange albedo biochar.,» *Cleaner Chemical Engineering*, vol. 3, n° s.n., p. 100059, 9 2022.
- [41] T. Pak, «Orange juice quality and categories,» de *The Orange Book: a Unique Guide to Orange Juice Production.*, Stockholm: Tetra Pak International SA, 2017, pp. 1-198.
- [42] M. F. Neves, V. G. Trombin, V. N. Marques y L. F. Martinez, «Global orange juice market: a 16-year summary and opportunities for creating value.,» *Tropical Plant Pathology*, vol. 45, n° s.n., pp. 166-174, 6 2020.
- [43] T. H. Spreen, Z. Gao, W. Fernandes Jr y M. L. Zansler, «Global economics and marketing of citrus products.,» de *The genus citrus*, Woodhead Publishing - Elsevier, 2020, pp. 471-493.
- [44] S. Suri, A. Singh y P. K. Nema, «Current applications of citrus fruit processing waste: A scientific outlook.,» *Applied Food Research*, vol. 2, n° 1, p. 100050, 6 2022.
- [45] V. M. D. Flores, J. D. C. Criollo, V. I. R. Vinueza, K. G. T. Gallegos y J. M. Q. Moyota, «Caracterización físico-química en la optimización de la producción de pectina a partir de residuos de naranja (CITRUS SINENSIS) mediante hidrólisis ácida: un enfoque eficiente para su potencial aplicación como agente estabilizante, emulsificante y gelific,» *Polo del Conocimiento*, vol. 9, n° 1, pp. 2041-2064, 1 2024.
- [46] ESPAC, «Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua,» 31 12 2022. [En línea]. Available: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas-agropecuarias-2/>. [Último acceso: 1 2 2024].

- [47] SIPAC, «Información Productiva Territorial,» 31 12 2022. [En línea]. Available: <http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/cifras-agroproductivas>. [Último acceso: 1 2 2024].
- [48] B. Ugwu, J. Ani y P. Ilo, «Design, Development and Performance Evaluation of Semi Automated Citrus Juice Extractor Machine.,» *Applied Science and Engineering Journal for Advanced Research*, vol. 2, n° 5, pp. 58-67, 9 2023.
- [49] A. Warghane, R. Saini, N. K. Dhiman, K. Khan, M. Koche, A. Sharma, R. H. P. Gade y A. Das, «Value-addition in citrus processing industry waste through enzyme technology.,» de *Value-Addition in Agri-food Industry Waste Through Enzyme Technology*, Science Direct, 2023, pp. 177-190.
- [50] K. V. V. Satyannarayana, R. V. Kumar, C. B. Mathaji, R. Singh, Y. H. Ahn y S. S. Chen, «Ceramic Membranes for Citrus Fruit Juice Clarification: A Systematic Review.,» *ChemBioEng Reviews*, vol. 10, n° 5, pp. 737-755, 7 2023.
- [51] R. S. J. Sarbatly y D. Krishnaiah, «Recent Developments of Membrane Technology in the Clarification and Concentration of Fruit Juices.,» *Food Engineering Reviews*, vol. 15, n° s.n, pp. 1-18, 6 2023.
- [52] P. Tsitlakidou, N. Tasopoulos, P. Chatzopoulou y I. Mourtzinou, «Current status, technology, regulation and future perspectives of essential oils' usage in food and drink industry.,» *Journal of the Science of Food and Agriculture.*, vol. 103, n° 14, pp. 6727-6751, 5 2023.
- [53] I. Udayana, A. A. N. M. Wirajaya, M. S. Yuliantini, L. Kartini, I. B. K. Mahardika, A. A. M. Semariyani y Y. Wibowo, «Development of the food industry based on oranges.,» de *AIP Conference Proceedings*, Denpasar, Bali, Indonesia, 2023.
- [54] N. Singh, R. M. Sharma, A. K. Dubey, O. P. Awasthi, R. Porat, S. Saha y N. Carmi, «Harvesting Maturity Assessment of Newly Developed Citrus Hybrids (Citrus maxima Merr.× Citrus sinensis (L.) Osbeck) for Optimum Juice Quality,» *Plants*, vol. 12, n° 33, p. 3978, 11 2023.
- [55] T. S. Chahal y S. Khehra, «Performance of Midnight Valencia (Citrus sinensis Osbeck) on different rootstocks under Indian sub-tropics.,» *Progressive Horticulture*, vol. 55, n° 1, pp. 21-24, 9 2023.

- [56] X. Liu, F. G. Gmitter, J. W. Grosser y Y. Wang, «Effects of rootstocks on the flavor quality of huanglongbing-affected sweet orange juices using targeted flavoromics strategy.,» *RSC advances*, vol. 13, n° 8, pp. 5590-5599, 2 2023.
- [57] H. Xu, L. Feng, Y. Deng, L. Chen, Y. Li, L. Lin, M. Liang, X. Jia, F. Wang, X. Zhang y Z. (. Sun, «Change of phytochemicals and bioactive substances in *Lactobacillus* fermented Citrus juice during the fermentation process.,» *LWT*, vol. 180, n° s.n., p. 114715, 4 2023.
- [58] F. S. Gouvea, T. Koutchma, E. H. R. Ferreira, E. H. M. Walter y A. Rosenthal, «Resistance of *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., and *Listeria monocytogenes* in high and low-acidity juices processed by high hydrostatic pressure.,» *International Journal of Food Microbiology*, vol. 395, n° s.n, p. 110189, 6 2023.
- [59] A. M. Giuffrè, C. Zappia y M. Capocasale, «Physicochemical stability of blood orange juice during frozen storage.,» *International journal of food properties*, vol. 20, n° sup2, pp. 1930-1943, 7 2017.
- [60] J. Chen, W. Luo, L. Cheng, J. Wu, Y. Yu, L. Li y Y. Xu, «Influence of Cultivar and Turbidity on Physicochemical Properties, Functional Characteristics and Volatile Flavor Substances of Pomelo Juices.,» *Foods*, vol. 12, n° 5, p. 1028, 2 2023.
- [61] X. Pan, S. Bi, F. Lao y J. Wu, «actors affecting aroma compounds in orange juice and their sensory perception: A review.,» *Food Research International*, vol. 169, n° s.n., p. 112835, 7 2023.
- [62] V. D. S. Oliveira, M. Zucoloto, L. D. S. Ferreira, D. H. S. G. Barbosa, Soares, W. D. S. y O. S. Passos, «Physico-chemical characterization of orange fruits on different rootstocks.,» *Revista Brasileira de Fruticultura*, vol. 45, n° e-814, pp. 1-16, 2 2023.
- [63] T. Pak, «Fruit processing,» de *The Orange Book: a Unique Guide to Orange Juice Production.*, Stockholm: Tetra Pak International SA, 2017, pp. 1-198.